

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Intenciones del padre/madre/tutor de vacunar a sus hijos contra el COVID-19 en los Estados Unidos

Universidad de Arkansas para las Ciencias Médicas

La vacuna contra el COVID-19 está disponible para muchos niños menores de 17 años. Sin embargo, la mayoría de las vacunas infantiles requieren el consentimiento de los padres/tutores. Por lo tanto, los investigadores de la Universidad de Arkansas para las Ciencias Médicas estudiaron si los padres planeaban vacunar a sus hijos y qué factores podrían afectar esa decisión.

DÓNDE:

En los Estados Unidos

CUÁNDO

Del 7 de septiembre al 3 de octubre de 2021

QUIÉNES

2022 padres/tutores de los EE. UU. (≥18 años) con un hijo ≤17 años

LA POBLACIÓN (una descripción sobre Quiénes):

Los participantes de la encuesta fueron en su mayoría pertenecientes a poblaciones minoritarias (promedio):

- 28% Hispanos/latinos
- 22% Afrodescendientes
- 9% Estadounidenses de raza oriental
- 7% Nativos de Hawaii o de otra isla del Pacífico
- 7% Nativos estadounidense o nativos de Alaska

El estudio intencionalmente no combinó estadounidenses de raza oriental con nativos de Hawaii/otra isla del Pacífico, como lo hacen muchos otros estudios.

QUÉ SUCEDIÓ:

El equipo del estudio reclutó participantes para la encuesta de un panel de voluntarios de investigación que eligieron participar.

Los participantes llenaron una encuesta en línea de 10 minutos en la que se les preguntó sobre lo siguiente:

- Plan para vacunar a su(s) hijo(s)
- Características demográficas
- Estado de cobertura de salud
- Estado de vacunación personal
- Afiliación política
- Antecedentes de infección por el COVID-19
- Exposición a la muerte por el COVID-19
- Normas sociales
- Inquietudes sobre la vacuna contra el COVID-19

El equipo del estudio dividió las respuestas de la encuesta en dos grupos según la edad del mayor de los niños asociado con cada participante:

- Oldest child aged 12-17 and eligible for vaccination
- Oldest child aged 11 or younger and not yet eligible for vaccination

Este resumen se realizó en diciembre de 2022. Este resumen incluye únicamente los resultados de un estudio. Otros estudios pueden encontrar resultados diferentes. El estudio fue apoyado por la iniciativa Aceleración Rápida del Diagnóstico en Poblaciones Desfavorecidas de los Institutos Nacionales de Salud.

Fuente: Willis DE, Schootman M, Shah SK, Reece S, Selig JP, Andersen JA, McElfish PA. Parent/guardian intentions to vaccinate children against COVID-19 in the United States. *Human Vaccines & Immunotherapeutics*. 2022; 18(5):e2071078. Doi: 10.1080/21645515.2022.2071078

Para leer el artículo de investigación publicado, visite radx-up.org.

Una investigación en colaboración con

UAMS

Community Health & Research

HALLAZGOS CLAVE

	Niño mayor ≤11	Niño mayor de 12 a 17 años
Ya vacunado	-----	31%
Planea vacunarse de inmediato	36%	31%
Esperar y ver	36%	17%
Solo si es necesario	10%	10%
Definitivamente no	17%	11%
Mayor prevalencia de factores para la vacunación infantil	Intención del padre/madre/tutor de vacunar a su hijo, niño mayor ≤11	Padre/madre/tutor ya ha vacunado a su hijo, niño mayor de 12 a 17 años
Sin dudas respecto a la vacuna.	66%	45%
Casi todas las personas cercanas a ellos se vacunaron	68%	39%
Los padres/tutores recibieron al menos una dosis de la vacuna	53%	40%
Cierto nivel universitario, pero sin título	-----	39%
Demócratas	50%	39%
Estadounidense de raza oriental	68%	55%
Mayor prevalencia de la intención del padre/madre/tutor de no vacunar	Niño mayor ≤11	Niño mayor de 12 a 17 años
Padre/madre/tutor no vacunado	40%	33%
Muy pocas personas cercanas a ellos están vacunadas	35%	40%
Republicanos	27%	24%
Nativos estadounidense o nativos de Alaska	27%	23%
No asegurados	-----	26%

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES:

La intención de vacunar a los niños se asoció significativamente con la edad, la educación, la afiliación política, las normas sociales, el estado de vacunación contra el COVID-19 y las dudas sobre la vacuna contra el COVID-19 para los padres/tutores de niños de ambos grupos etarios. La mayoría de los padres con un hijo elegible para la vacunación ya habían vacunado a su hijo o tenían planeado vacunarlo de inmediato. La mayoría de los padres con un hijo que aún no es apto para la vacunación planeaban vacunarlo de inmediato o esperar y ver. Los hallazgos sugieren que barreras distintas a la intención de vacunación pueden dificultar la respuesta de los padres/tutores que indicaron que vacunarían a su(s) hijo(s) de inmediato, pero que aún no lo habían hecho. Además, el desglose de los grupos raciales/étnicos puede revelar diferencias hasta ahora desconocidas. Por ejemplo, reconocer las diversas actitudes y experiencias de los estadounidenses de raza oriental y nativos de Hawaii/otra isla del Pacífico en este estudio reveló una amplia diferencia en la intención de vacunar a los niños. Por último, los resultados de este estudio pueden ser útiles para identificar grupos y áreas a las que apuntar para campañas de vacunas. Los funcionarios de salud pública deben considerar la afiliación a partidos políticos al desarrollar mensajes, ya que se ha convertido en una fuente de identidad para muchas personas.

LIMITACIONES:

Este estudio se basó en datos transversales y no hace ninguna afirmación causal.

Este estudio se basó en informes de padres/tutores; sin embargo, las investigaciones futuras deben incluir a los jóvenes y a los padres e hijos, en conjunto, para evaluar las diferencias en los sentimientos de padres e hijos sobre la vacunación, especialmente en estados en los que no se requiere el consentimiento de los padres para todos los menores.

